

**ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ НА ПРОЦЕСС
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ**

**IMPACT OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS ON THE PROCESS OF
FORMATION OF CIVIL LEGAL RELATIONS**

КИРСА АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,

студент,

*Калужский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России).*

KIRSA ALEXANDER SERGEEVICH,

student,

*Kaluga Institute (branch) All-Russian State
University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).*

Научный руководитель: Кутепов Олег Евгеньевич,

кандидат юридических наук, доцент,

*Калужский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России).*

Scientific supervisor: Kutepov Oleg Evgenievich,

Candidate of Law, Associate Professor,

*Kaluga Institute (branch) All-Russian State
University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).*

В статье изучен и рассмотрен вопрос о правовом происхождении терминов «инновация», «инновационная деятельность», проанализированы основные европейские и отечественные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы применения современных технологий в области гражданского права. Гражданско-правовое регулирование инновационной деятельности определено как один из значимых факторов развития экономики. Рассматривается также влияние искусственного интеллекта на все виды человеческой деятельности. Применяя конкретно определенные научные методы и способы, автор исследования делает умозаключения и даёт рекомендации, которые позволят предвидеть на обозримое будущее правовые риски совершенствования инновационной деятельности.

The article examines and examines the question of the legal origin of the terms "innovation", "innovative activity", analyzes the main European and domestic legal acts regulating the use of modern technologies in the field of civil law. Civil law regulation of innovation activity is defined as one of the significant factors of economic development. The influence of artificial intelligence on all types of human activity is also considered. Applying specifically defined scientific methods and methods, the author of the study makes conclusions and makes recommendations that will allow foreseeing the legal risks of improving innovation activities for the foreseeable future.

Ключевые слова: гражданское право, гражданские правоотношения, инновационные технологии, правовое регулирование сферы инноваций, искусственный разум.

Key words: civil law, civil legal relations, innovative technologies, legal regulation of the sphere of innovations, artificial intelligence.

В настоящее время в условиях стремительного внедрения информационных технологий в разные области человеческой жизни правовое обеспечение надлежащего регулирования технологических новаторств приобретает всё большую актуальность и всё чаще находится в поле зрения как отечественных учёных, исследователей и юристов, так и зарубежных. Информационно-коммуникационные технологии (огромные данные, искусственный интеллект, роботы, безопасность в киберпространстве, интернет и так далее) охватили очень многие сферы жизнедеятельности каждого человека, отдельных групп и общества в целом. Высокие современные технологии применяются ежедневно и значительно влияют на жизнь граждан. Ведь использование инноваций представляет собой показатель продвижения вверх. Одновременное формирование двух стратегий организации социума – традиционной и инновационной – является лишь переходным периодом к созданию нового общества. В связи с этим представительные органы государственной власти обязаны не просто обновлять старые нормативно-правовые акты, а именно принимать новые. Актуальность исследуемой проблемы влияния технологических новшеств на процесс развития гражданских правоотношений объясняется тем, что очень значимым фактором эффективности модернизации развития компьютерных технологий является результат существования научно-обоснованной и конструктивной системы управления с применением различных новшеств в области высоких технологий. Цель статьи – выявление проблемных аспектов правового регулирования, которые появляются в процессе внедрения компьютерных технологий во все области человеческой жизни и очерчивают перспективы их применения. Законодательство нашей страны не достаточно хорошо разработано в вопросе правового регулирования инновационной деятельности. Появление модернизированных технологий и методик в обществе способствует обеспечению доступности каждому человеку в стране источников соответствующей информации; обозначает особую важность данных, с которыми непосредственно работаем; высокий уровень информационного обслуживания, постоянное применение активно расширяющегося интеллектуального потенциала социума, сконцентрированного в различной печатной литературе, научной, производственной и иных видах деятельности его представителей. Модернизация существующих технологий позитивно влияет на развитие научно-технического прогресса. Соответствующие информационные ресурсы теперь открыты и доступны каждому члену общества, а это, в свою очередь, способствует повышению уровня благосостояния, демократизации и вообще повышает значение общества в совершенствовании правового механизма управления общественным строем. Но имеющиеся современные компьютерные технологии из-за незнания некоторых людей могут использоваться в определенных случаях неправильно. Появляются новые проблемы в обществе – это и зависимость от интернета, и различные страхи, и психические расстройства, о которых люди раньше и подумать не могли. Определенные отрицательные последствия внедрения компьютерных технологий в разные сферы человеческой деятельности можно устранить путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов, в том числе и в области гражданского права [1].

Для полноты проведения исследования следует рассмотреть опыт зарубежных стран в данном вопросе. Интересное направление – искусственный интеллект. 21 апреля 2021 года решением Европейской комиссии был официально опубликован проект постановления об искусственном интеллекте. Это первый проект по регулированию искусственного разума в

странах ЕС. Решение урегулировать данный вопрос правовыми нормами Европейским Союзом связано с тем, что он обозначен как значимая технология обозримого будущего. [2]

В огромном масштабе около 70% производителей разнообразных товаров и услуг работают над применением искусственного разума в своей деятельности. В соответствии с данными глобального исследования этики ИИ, которое было проведено EY и The Future Society, благодаря искусственному разуму организации в первоочередном порядке желают предлагать инновационные решения. Их деятельность основана на факторах эффективности и значимости компьютерных технологий для конечного пользователя. [3]

Многие производственные компании предполагают, что нормативная база не всегда успевает за развитием новейших технологий и методик. Примерно 90% польских организаций, принявших участие в специальном опросе, думают, что искусственный интеллект является большой юридической проблемой. Правовое регулирование слабо развито в данной сфере. Искусственный разум регулируется такими правилами, которые определяют защиту данных и конфиденциальности, защиты потребителей, безопасности продукции и ответственности и так далее. Но это разрозненные и сомнительные закономерности. Подходящим считается решение, когда люди выставляются на передний план, проект Положения об искусственном интеллекте направлен на обеспечение контроля над указанной системой [4].

Данный проект Регламента регулирует вопросы способов использования и должного применения современных технологий к публичным и частным организациям в ЕС и за его границами в условиях и в определенных ситуациях, когда на рынок будет продаваться конкретная система роботов, искусственного разума в ЕС, или его использование окажет влияние на жителей ЕС. Система искусственного интеллекта основывается на правиле: чем больше риск, который связан с использованием искусственного разума, тем более жестко и подробно регламентировано правовое регулирование. Мы можем вспомнить про различные биометрические системы идентификации в реальном времени, системы, которые применяются для найма или кредитного рейтинга, медицинские приложения ИИ, и они относятся к системам высокого риска. Они будут подвергаться ряду обязательств. Так, обязательства поставщика структур современных технологий с достаточно высоким уровнем риска будут включать внедрение систем управления рисками и качеством, проверку качества данных, которые применяются для обучения систем искусственного разума, предоставление инструкций пользователям, обеспечение согласованности, четкости, стабильности и безопасности в киберпространстве. Европейский совет по защите данных (далее – EROD) и Европейский надзорный орган по защите данных (далее – EDPS) приняли совместное решение, содержание которого заключается в намерении запретить использование вышеуказанных модернизированных систем для автоматического распознавания черт лица в общественных местах и других видов использования искусственного разума, которые способны привести к несправедливой дискриминации. Заключение говорит нам о том, что высокий риск вмешательства в права и законные интересы людей непосредственно взаимосвязан с удаленной биометрической идентификацией в публичном пространстве. Именно в связи с этим органы государственной власти желают прийти к запрету биометрии для автоматической идентификации граждан в местах массового скопления людей «в любом контексте», также указывая на риск вмешательства в права и свободы людей, который непосредственно связан с дистанционной идентификацией походки, отпечатков пальцев, ДНК и др. Согласно статье 21 Хартии основных прав Европейского Союза, которая содержит в себе информацию о защите от дискриминации, вышеуказанные EROD и EDPS призывают к воспрещению применения биометрических приложений, которые классифицируют граждан по этническому признаку, полу, политической, сексуальной ориентации и так далее. [5]

Система этих технологий применяется и сейчас, и будет в будущем использоваться во многих сферах человеческой деятельности, например, в бизнесе. Должны существовать и ре-

ализовываться правовые гарантии на неприкосновенность частной жизни. Применение компьютерных и иных современных структур и коммуникаций является необходимым условием для комфортного развития социума. Потребуется дополнительные модификации в регулировании фиксации, обработки, передачи информации и так далее. Процесс включения самых новых информационных методик и технологий нельзя представить без создания надлежащей программно-технологической базы, способной обеспечивать все больший объем процессов общественной деятельности, а это, в свою очередь, требует соответствующего правового регулирования. В настоящее время инновации должны обеспечивать нужную степень разделения процесса обработки информации на определенные фазы, операции, действия; включать весь набор элементов, которые нужны для достижения определенных целей, иметь регулярный характер, вследствие которого этапы, действия, операции технологического процесса могут быть стандартизированы и унифицированы. Как правило, к базовым видам инноваций относят: продуктовые и сервисные инновации, когда изменения претерпевают услуги и продукция, организационные инновации, когда происходят структурные изменения, реорганизуются существующие элементы соответствующих структур или создаются новые, социальные инновации, когда изменяются способы управления обществом, принципы формирования групп и другие социальные аспекты [1].

Законодатель должен применять соответствующие юридические техники в своей деятельности для подготовки необходимых нормативно-правовых актов, которые эффективно регулировали бы вышеуказанную область общественных отношений и социальных благ. Сейчас одна из наиболее существенных проблем – это явное отставание от существующих реалий, которое объясняется недостаточностью научно-практических исследований по этой проблематике. Следует отметить следующее: недостаточное соответствие законов и стандартов требованиям развития новых инновационных технологий в настоящее время, низкий уровень научного сопровождения подготовки законодательства, регламентирующую инновационную деятельность. Мало используются результаты научных исследований на практике, ведь это ограничивает участие российских специалистов в международных исследовательских программах, форумах, мероприятиях. Также можно выявить в процессе исследования несоответствие формирования нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы инновации, требованиям социума; недостаточные темпы и отсталость включения механизмов правового регулирования информационных технологий в регионах, что затрудняет или делает невозможным выполнение производственных процессов и обслуживание пользователей на должном уровне; отсутствие исследовательских программ и национальных проектов, которые поддерживаются органами государственной власти и направлены на совершенствование единого информационного пространства в Российской Федерации. Отсутствие толкования нового терминологического аппарата, который используется в инновационной деятельности, неопределенность научных, методических и организационно-правовых аспектов [1].

Таким образом, нужно развивать нормативно-правовую базу, которая будет подробно регламентировать вопросы инновационной деятельности, урегулирует стандарты информационной отрасли в соответствии с международными принципами и нормами. Надо способствовать постоянному совершенствованию правовой культуры в сфере правильного применения и внедрения новых технологий через информирование о законодательном регулировании информационных ресурсов, инноваций, использование цифровизации и так далее. Дальнейшее развитие инновационной деятельности является возможным благодаря использованию широкого спектра новейших технологий, развития законодательства. Для безопасного режима развития инновационной деятельности нужно соответствующее правовое обеспечение. Правовую базу в данном аспекте, прежде всего, составляют Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных дан-

ных», Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие нормативно-правовые акты, регулирующие особенности гражданских правоотношений в области технологических новшеств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коваль В.Н. Влияние инновационных технологий на развитие гражданских правоотношений // Государство и право. 2022. №6. С. 176-179.
2. EU Draft Regulation on Artificial Intelligence. URL: https://www.ey.com/en_ch/ai/eu-draft-regulation-on-artificial-intelligence.
3. Bridging AI's trust gaps Aligning policymakers and companies July 2020. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/ai/ey-bridging-ais-trust-gaps-report.pdf.
4. EY: Ponad 90% firm uważa, że prawo nie nadąza za rozwojem nowych technologii. URL: <https://www.money.pl/gielda/eyponad-90-firm-uwaza-ze-prawo-nie-nadaza-za-rozwojem-nowychtechnologii-6527732876404865a.html>.
5. Charter of fundamental rights of the European Union. URL: https://www.Euoparl.Europa.Eu/charter/pdf/text_en.Pdf.

© Кирса А.С., 2022.